

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVI _ nr. 1

IN MEMORIAM

**Dr.hab. OLEG LEVIŢKI
(1956-2020)**

Revistă indexată în bazele de date

SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIŞINĂU 2020

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Redactor șef/Editor-in-chief: dr. hab. Oleg Levițki†

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (Odesa), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (Chișinău), dr. **Roman Croitor** (Aix-en-Provence), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (Chișinău), prof. dr. **Svend Hansen** (Berlin), dr. **Maia Kașuba** (Sankt Petersburg), prof. dr. **Michael Meyer** (Berlin), prof. dr. **Eugen Nicolae** (București), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (Chișinău), dr. **Svetlana Reabțeva†** (Chișinău), prof. dr. **Petre Roman†** (București), dr. hab. **Eugen Sava** (Chișinău), dr. hab. **Sergei Skoryi** (Kiev), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (București, Iași), dr. **Nicolai Telnov** (Chișinău), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev), dr. **Vlad Vornic** (Chișinău)

Secretar de redacție/editorial secretary – **Livia Sîrbu**

Machetare și prelucrarea materialului ilustrativ/
layout and processing of the illustrative material – dr. **Ghenadie Sîrbu**

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Мареш и Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfant bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul *double blind peer-review*
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели *double blind peer-review*
All the papers to be published will be reviewed by experts according to the *double blind peer-review* model

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

- Eugen Mistreanu** (*Chişinău*), **Marcin M. Przybyła** (*Kraków*). Despre planimetria aşezării gumelniţene Taraclia I în cercetări vechi şi noi5
- Майя Кашуба** (*Санкт-Петербург*), **Игорь Сапожников** (*Киев*). История находки Бородинского (Бессарабского) клада21
- Aurel Mototolea** (*Constanţa*), **Simina Margareta Stanc** (*Iaşi*), **Andreea Andrei** (*Constanţa*). The roadside inns (*khāns*) in Ottoman Dobrudja48

MATERIALE ŞI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

- Валерий Манько** (*Киев*), **Гурам Чхатарашвили** (*Батуми*). Раннеголоценовая стоянка Джварцхма в Западной Грузии63
- Oleg Leviţkiţ**, **Livia Sîrbu**, **Ghenadie Sîrbu** (*Chişinău*). Rezultatele investigaţiilor arheologice efectuate în cadrul sitului *Trinca-Izvorul lui Luca* în anul 200178
- Виталий Синика** (*Тирасполь*), **Сергей Лысенко** (*Киев*), **Сергей Разумов** (*Тирасполь*), **Николай Тельнов** (*Кишинэу*). Курган 2 группы «Рыбхоз» в Нижнем Поднестровье и скифские кремации Северо-Западного Причерноморья99
- Александр Симоненко** (*Киев*). Ритуальный депозит II-I вв. до н.э. из Брэвичень108

DISCUŢII – ДИСКУССИИ – DISCUSSIONS

- Vasile Naheu** (*Chişinău*). Sistemul defensiv al fortificaţiilor traco-getice (particularităţi constructive şi principii de apărare)121
- Елена Журухина** (*Киев*). Производство стеклянных изделий (по материалам ремесленных мастерских Киевского Подола XII – первой половины XIII века)130

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

- Roman Croitor** (*Aix-en-Provence*), **Vitalie Burlacu** (*Chişinău*). The Middle Paleolithic site of Buzdujeni 1 (Northern Moldova): evidence on periodic occupation by cave hyena136
- Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (*Chişinău*), **Vasile Diaconu** (*Târgu-Neamţ*), **Nicoleta Vornicu** (*Iaşi*). Despre vasul de cupru medieval descoperit la Cetatea Neamţului (judeţul Neamţ, România). Noi consideraţii145
- Mariana Gugeanu** (*Iaşi*). Textilă liturgică arheologică – *Mânecuţa*. Conservare şi restaurare157

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

- Kirsten Hellström**, *Fibeln und Fibeltracht der Sarmatischen Zeit im Nordschwarzmeergebiet*

(2. Jh. v. Chr. - 3. Jh. n. Chr.). Arhologie in Eurasien 39, Bonn, 2018,
284 pagini i 94 plane, ISBN 978-3-7749-3948-6
(Vasile Iarmulschi, *Berlin*)163

IN HONOREM

Dumitru Boghian la 65 de ani (Sergiu-Constantin Enea, *Trgu-Frumos*)165

IN MEMORIAM

La adio Oleg Leviki: Omul i Savantul (1956-2020)
(Vasile Haheu, *Chiinu*)168

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION172

INFORMAII I CONDIIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE173

**INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL
MAGAZINE**174

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

Eugen Mistreanu, Marcin M. Przybyła

Despre planimetria aşezării gumelniţene Taraclia I în cercetări vechi şi noi

Keywords: Prut-Dniester interfluvie, North-Western Black Sea region, Eneolithic, Taraclia I settlement, Gumelniţa-Kodjadermen-Karanovo VI cultural complex, Bolgrad-Aldeni, fortified settlement.

Cuvinte cheie: interfluviul pruto-nistrean, nord-vestul Mării Negre, Eneolitic, aşezarea Taraclia I, complexul cultural Gumelniţa-Kodjadermen-Karanovo VI, Bolgrad-Aldeni, aşezare fortificată.

Ключевые слова: Пруто-Днестровское междуречье, Северо-Западное Причерноморье, энеолит, поселение Тараклия I, культурный комплекс Гумельница-Коджадермен-Караново VI, Болград-Алдень, укрепленное поселение.

Eugen Mistreanu, Marcin M. Przybyła

On the planimetry of Gumelniţa settlement Taraclia I in old and new research

In the present article, the authors present the archaeological research carried out in the settlement of Taraclia I during 1979-1985, as well as the geophysical investigations undertaken in 2019. It presents the plan of archaeological excavations as well and a preliminary analysis of the results of the magnetometric scan. It highlights the layout of the settlement, confirming the existence of the ditch a defensive type structure, discovered in 1985. It also calls attention to a fortification model, quadrilateral with rounded corners, composed of two rows of ditches, with four entrances, arranged approximately in the middle of artificial fortifications, and surrounding the central area of housing. By type and shape, the highlighted structure has analogies both in the immediate vicinity, the settlements Chioselia Mare I and Cialic, as well as in Romania at Suceveni-Stoborăni, but especially in the Eneolithic settlements of the cultural complex Gumelniţa-Kodjadermen-Karanovo VI, in Bulgaria; the similarities being representative of the settlements from Poljanica, Radingrad, Goljamo Delčevo, Ovčarovo. Considering the new information, we can say that one of the arguments for trying to individualize the settlements in the Bugeac steppe and namely the lack of fortification / delimitation systems is no longer fully valid nowadays.

Eugen Mistreanu, Marcin M. Przybyła

Despre planimetria aşezării gumelniţene Taraclia I în cercetări vechi şi noi

În articolul de faţă, autorii prezintă unele rezultate ale cercetărilor arheologice desfăşurate în aşezarea Taraclia I în perioada anilor 1979-1985, cât şi investigaţiile geofizice întreprinse în anul 2019. Este prezentat planul săpăturilor arheologice şi o analiză preliminară a rezultatelor scanării magnetometrice. Acesta scoate în evidenţă planimetria aşezării, confirmând existenţa structurii defensive de tip şanţ, descoperită în 1985. De asemenea, se evidenţiază un model de fortificare, patrulater cu colţurile rotunjite, compus din două rânduri de şanţuri, cu patru intrări, dispuse aproximativ pe mijlocul fortificaţiilor artificiale, care înconjoară zona centrală, a locuinţelor. Structura evidenţiată, după tip şi formă, îşi găseşte analogii atât în imediata apropiere, în aşezările de la Chioselia Mare I şi Cialic, cât şi în România la Suceveni-Stoborăni, dar mai ales în aşezările eneolitice ale complexului cultural Gumelniţa-Kodjadermen-Karanovo VI, în Bulgaria, reprezentativ fiind asemănările cu aşezările Poljanica, Radingrad, Goljamo Delčevo, Ovčarovo. Cu aceste noi informaţii, putem afirma că unul din argumentele prin care se încerca individualizarea aşezărilor din stepa Bugeacului, şi anume lipsa unor sisteme de fortificare / delimitare nu mai este astăzi pe deplin valabil.

Еужен Мистрян, Марчин М. Прибила

О планиметрии гумельницкой поселений Тараклия I в старых и новых исследованиях

В этой статье авторы представляют археологические исследования, проведенные в поселении Тараклия I между 1979-1985 годами, а также геофизические исследования, проведенные в 2019 году. В нем представлены план археологических раскопок и предварительный анализ проведенного магнитометрического сканирования. Это подчеркивает планировку поселения, подтверждая существование оборонительного сооружения канавного типа, обнаруженного в 1985 году, также подчеркивает модель укрепления, четырехугольную с закругленными углами, состоящую из двух рядов ров, с четырьмя входами, расположенными приблизительно посередине искусственных укреплений, окружающие центральную площадь, жилищ. Выделенная структура по типу и форме находит свои аналогии как в непосредственной близости, поселения Кёселия Маре I и Чалык, так и в Румынии в Сучевень-Сторорэнь, но особенно в энеолитических поселениях культурного комплекса Гумельница-Коджадермен-Караново VI в Болгарии, представителем является сходство с поселениями Поляница, Радинград, Голямо Делчево, Овчарово. Имея эту новую информацию, мы можем сегодня сказать, что один из аргументов в пользу индивидуализации поселений в степи Буджак, а именно отсутствие систем фортификации / делимитации, сегодня уже не полностью действителен.

Introducere. Așezările gumelnițene din spațiul pruto-nistrean

Grupul de așezări gumelnițene dintre Prut și Nistru ocupă partea de sud-vest a acestui spațiu, iar cartografierea siturilor ne permite să afirmăm că acestea se concentrează în zona de nord-est a comunităților de agricultori din eneoliticul timpuriu, care au migrat dinspre sud și vest, în a doua jumătate a mileniului V a.Chr. în acest spațiu. Fără a trece în revistă întregul istoric al cercetărilor așezărilor luate în discuție, acest aspect fiind abordat deja [Mistreanu 2019, 99-101], amintim aici despre aportul mai multor cercetători la identificarea, descrierea, evidențierea, încadrarea cronologică și culturală a noilor așezări descoperite, printre aceștia, desigur, se remarcă I.T. Cherniakov, T.S. Passek, E.K. Chernysh, S.N. Bibikov, L.V. Subbotin, V.S. Beilekchi, I. Manzura.

Până astăzi nu a fost stabilit exact statutul taxonomic al noilor așezări identificate, utilizându-se diverse formulări, variind între: *cultură*, *aspect*

cultural, *grup cultural*, *tip cultural*, *facies cultural*. Aceste încadrări au diferite denumiri în diverse lucrări: *Gumelnița*, *Gumelnița-Ariușd*, *Bolgrad*, *Aldeni II*, *Stoicani-Aldeni*, *Bolgrad-Aldeni*. Rămâne neclară perioada, cauzele apariției și cea a dispariției respectivelor așezări. Astfel, ideea generală a cercetătorilor este că așezările întemeiate în zonă, aparțin unor populații de agricultori din spațiul danubian sau înrudite strâns cu acestea, reprezentând comunități gumelnițene timpurii, care își fac apariția în regiune la mijlocul mil. V. a.Chr. [Mistreanu 2019, 101]. Așezările sunt amplasate pe terasele joase ale râurilor, în preajma cursurilor de apă, pe văile laterale în apropierea izvoarelor și pe terasele marilor lacuri basarabene. Din cauza unei locuiri relativ de scurtă durată, comunitățile noi apărute nu au lăsat un model de locuire de tip *tell*, așezări întâlnite în nord-estul Munteniei și sudul Moldovei în România. În așezările gumelnițene din zona noastră de studiu nu a fost identificată o stratigrafie cronologică consecutivă, tipică, în

Fig. 1. Harta așezărilor gumelnițene din spațiul Prut-Nistru [după Mistreanu 2019, fig.1, 102].

Fig. 1. Map of Gumelnița culture settlements in the Prut-Nistru space [after Mistreanu 2019, fig.1, 102].

1. Andrușul de Sus I, 2. Andrușul de Sus II, 3. Bolgrad, 4. Bolgrad II, 5. Cealić, 6. Chioselia Mare I, 7. Colibaș I, 8. Cucoara I, 9. Cucoara II, 10. Etulia II, 11. Etulia V, 12. Etulia VI, 13. Gribivka IV, 14. Kartal (Orlovka I, Orlovka II), 15. Lopățica I, 16. Matros'ka, 17. Nagirne II, 18. Novokam'janka IV, 19. Nova Nekrasivka I, 20. Nova Nekrasivka II, 21. Novosil's'ke I, 22. Novosil's'ke II, 23. Omarbija, 24. Ozerne, 25. Ozerne II, 26. Palanca, 27. Plavni I, 28. Plavni IV, 29. Reni, 30. Reniiskii II, 31. Suvorove VI, 32. Taraclia I, 33. Utkonosivka, 34. Utkonosivka I, 35. Utkonosivka II, 36. Vladichni VIII, 37. Vulcănești II.

care să se succedă cronologic culturile arheologice, excepție fiind situl de la Kartal [Bruiaiko et al. 2003, 56-61]. În aşezările studiate au fost identificate două niveluri de locuire. Stratul gumelniţean nefiind precedat şi nici continuat imediat de alte culturi arheologice.

La momentul actual, sunt 33 de aşezări cert identificate aparţinând culturii Gumelniţa, dintre care 12 pe teritoriul Republicii Moldova şi 21 în Ucraina (fig. 1). De la începutul descoperirii culturii Gumelniţa în zona noastră de studiu până în prezent au fost investigate prin săpături arheologice 13 aşezări: Bolgrad (1962-1963, 1970, 1984, 1999), Cealic (2010-2012), Cucoara I (1972), Lopăţica I (1965-1966, 1968), Nagirne II (1964, 1966, 1969, 1971, 1981, 1983-1991), Nova Nekrasivka II (2003), Novosil's'ke I (1984, 1988-1989), Ozerne (1963-1965), Taraclia I (1982-1985), Vulcăneşti II (1962-1963, 1965, 1969-1970). În anii '80 ai sec. XX au fost efectuate câteva sondaje în siturile Matros'ka şi Reni. Începând cu anul 2000 reîncep săpăturile sistematice la Kartal, unde a fost confirmată prezenţa nivelului Bolgrad-Aldeni în situl Orlovka I [Mistreanu 2019, 112].

După o pauză *post sovietică* în cercetarea aşezărilor gumelniţene, la începutul secolului XXI au fost reluate săpăturile sistematice la situl de la Kartal [Bruiaiko et al. 2003; Bruyako et al. 2005, Govedarica, Manzura 2015]. În 2010 este cercetată o nouă aşezare gumelniţeană, Cealic de către I. Manzura, iar problema colonizării de către populaţiile balcano-dunărene, a zonei de stepă (Bugeac) din spaţiul pruto-nistrean, revine în actualitate [Govedaritsa et al. 2012; Govedarica, Manzura 2016; Bruiaiko 2016]. Ulterior, a fost descoperită o nouă aşezare, Chioselia Mare I, care în momentul actual este cel mai nordic punct existent în teren nu doar în publicaţii, al culturii Gumelniţa (Bolgrad-Aldeni) în spaţiul pruto-nistrean [Mistreanu 2013]. De rând cu acestea, sunt tratate aspectele funerare şi antropologice ale comunităţilor gumelniţene [Dambri-court et al. 2010]. Se publică informaţii preţioase privind industria litică din aşezările gumelniţene [Kiosak, Subbotin 2016]. Este pus în discuţie rolul comunităţilor Bolgrad-Aldeni în cadrul complexului cultural eneolitic Balcano-Carpato-Pontic, prezentate ca o entitate culturală distinctă compusă din câteva grupuri teritoriale (Stoicani, Aldeni II, Bolgrad) [Burdo 2018]. A fost reactualizat şi completat catalogul aşezărilor [Mistreanu 2019].

Fig. 2. Taraclia I. Localizarea sitului.

Fig. 2. Taraclia I. Location of the site.

Cercetarea geofizică nu mai este o noutate pentru mediul academic local, în ultimii ani fiind aplicată în studiul mai multor situri din Republica Moldova, istoriografia aplicării metodei respective în siturile neolitice şi eneolitice a fost deja abordată exhaustiv [Țerna 2016]. Pornind de la cele menţionate, ne-am propus să analizăm nivelul de implementare şi impactul pe care l-au avut metodele geo-magnetometrice la aşezările gumelniţene din spaţiul Prut-Nistru. Până astăzi, cercetări magnetometrice au fost întreprinse în aşezările Cialic şi Chioselia Mare I [Manzura, Govedarica 2018], rezultatele fiind destul de spectaculoase, oferind informaţii inedite ce ţin de planimetria, structura internă şi amplasarea aşezărilor comunităţilor gumelniţene apărute în zonă. Totuşi, trebuie să amintim că acestea nu au fost primele aşezări gumelniţene unde a fost aplicată noua metoda. În 1968, V.P. Dudkin şi V.S. Beilekchi investighează situl Cucoara I, însă nu este clar ce suprafaţă a fost prospectată magnetometric. Cu toate acestea, în urma obţinerii hărţii anomaliilor magnetice, ţinând cont de intensitatea şi structura acestora, autorii ajung la concluzia că în aşezarea respectivă au putut exista doar locuinţe adâncite şi gropi, idee susţinută şi de faptul că pe suprafaţa sitului nu

Fig. 3. Taraclia I. Localizarea sitului. 1. Harta reliefului. 2. Harta solurilor (sursă www.geoportal.md, accesat 12.02.2020).

Fig. 3. Taraclia I. Location of the site. 1. Relief map. 2. Soil map (based on geoportal.md, access 12.02.2020).

se întâlneau fragmente de lut ars, concentrații de fragmente ceramice, oase sau piatră, dar nici pete/aglomeratii mari de cenușă [Beilekchi 1973, 1].

Taraclia I¹. Scurt istoric al cercetării arheologice

Pornind de la cele spuse mai sus, ne-am îndreptat atenția asupra unui sit arheologic, care a beneficiat de mai multe campanii de săpătură, rezultatele cărora nu au fost pe deplin valorificate. Situl a fost descoperit în 1979 de către T. Shcherbakova și S. Agulnicov, fiind localizat lângă orașul Taraclia (raionul Taraclia, Republica Moldova). Acesta este situat la 1,5 km sud-vest de Taraclia și la 1 km sud de șoseaua Taraclia-Novosiolovca (fig. 2). Amplasat în valea râului Ialpuș, pe un mic promontoriu, între râurile Ialpuș și Lunga, format din

1. Utilizăm această denumire în conformitate cu *Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.1531-XII din 22 iunie 1993, anexat la Legea privind ocrotirea monumentelor, publicată în Monitorul Oficial al RM (nr 15-17) anul XVII (3548-3550) la data de 2 februarie 2010*. Amintim, totodată, că în alte referințe, acest sit se întâlnește cu denumirea de „Taraclia” [Dergaciov 2010]; „Taraclia II” [Beilekchi, Chirkov 2019].

sol cernoziom obișnuit, cu textura lutoasă, acesta fiind mărginit de lunca cu sol aluvial molc, cu structură argiloasă mediu și fină (fig. 3). La suprafața terenului se întâlneau fragmente de lipitură de lut arsă, ceramică și oase, în unele zone acestea fiind mai aglomerate. După concentrațiile de material s-a presupus existența a patru locuințe de suprafață, două fiind amplasate în partea de est a așezării, una la sud și alta la nord [Shcherbakova et. al. 1984]. Așezarea a fost atribuită comunităților gumelnițene, de tip (Bolgrad) Stoicani-Aldeni. De asemenea, a fost identificat și un strat slab de locuire medievală – nogaică, iar în perimetrul așezării se mai afla și un tumul, care a fost cercetat parțial.

Între anii 1982-1985² au loc cercetări de salvare, fiind întreprinse de: 1982 – I. Manzura [Manzura, Sorokin 1990], 1983 – V. Sorokin [Sorokin 1984], 1984 – I. Manzura [Mishina, Chirkov 1986, 385; Savva et. al. 1984], 1985 – V. Beilekchi [Beilekchi et al. 1986; Beilekchi, Chirkov 2019], toate desfășurate în cadrul Expediției arheologice de salvare „Bugeac”, condusă de T. Shcherbakova.

Valorificarea acestora s-a concretizat printr-un articol dedicat săpăturilor din anul 1982 [Manzura, Sorokin 1990] și câte un mic rezumat despre săpăturile din alte trei sezoane, care au fost publicate ulterior [Mishina, Chirkov 1986; Beilekchi 1987]. Materialul antropomorf descoperit este publicat parțial, într-un studiu semnat de V. Beilekchi [Beilekchi 1989, 36-46]. În ceea ce privește alte piese individuale descoperite în acest sit, se face referință în alte lucrări cu caracter general [Dergaciov 2010, 242-248]. Recent, sunt publicate rezultatele investigațiilor din 1984-1985, împreună cu datele palinologice și osteologice [Beilekchi, Chirkov 2019].

Informațiile cu privire la cercetările de la Taraclia I se conțin în rapoartele de săpătură păstrate în Arhiva Arheologică a Muzeului Național de Istorie a Moldovei (MNIM) din Chișinău, iar materialul arheologic „de masă”, în depozitele MNIM. Având la dispoziție rapoartele de săpătură, am re-

2. Mulțumim și pe această cale domnilor dr.hab. E. Sava și dr. I. Manzura pentru permisiunea de a valorifica informațiile ce se conțin în rapoartele de săpătură din Arhiva Arheologică a MNIM.

Fig. 4. Taraclia I. 1. Locuința de suprafață nr. 1, descoperită în 1982, imagine generală dinspre nord-est (după Shcherbakova et al. 1984, foto 5). 2. Locuința de suprafață nr. 2 (6), descoperită în 1985, imagine dinspre nord [după Beilekchi et al. 1986, ris. 24].

Fig. 4. Taraclia I. 1. Dwelling No 1, discovered in 1982, general view from the north-east (after Shcherbakova et al. 1984, foto 5). 2. Dwelling No 2(6), discovered in 1985, view from the north [after Beilekchi et al. 1986, ris. 24].

alizat planurile de șantier pentru toate cele patru campanii de săpătură, cu prezentarea complexelor descoperite: locuințe, gropi, șanțuri din nivelul eneolitic. Demersul nostru a fost îngreunat de lipsa documentației de șantier (planuri, profile, jurnal, desene), care s-a păstrat doar pentru campania arheologică din anul 1985. Calitatea grafică a planurilor din rapoartele arheologice este foarte slabă.

Șantierul din anul 1982 a fost trasat la marginea de sud a sitului, în zona existenței unei posibile locuințe de suprafață, loc unde se aflase o concentrație mare de fragmente ceramice și lipitură de lut arsă. Suprafața totală era de 32x30 m (640 m²). După finalizarea săpăturilor, la 2 m vest de șantier au fost trasate două secțiuni cu lungimea de 32 m și lățimea de 3 m, orientate pe direcția sud-nord. Astfel, în 1982 a fost decopertată o suprafață de 838 m², fiind descoperite o locuință de suprafață (fig. 4,1), trei gropi menajere, o vatră de lut și trei

morminte [Shcherbakova et. al. 1984].

Șantierul din anul 1983 a fost amplasat la est de suprafața cercetată în 1982. Au fost excavați 850 m², unde au fost descoperite două locuințe adâncite, o locuință de suprafață, trei gropi și două morminte [Sorokin 1984].

Șantierul din 1984 se afla în marginea de sud-est a aşezării, la 15 m est de cel din 1983. A fost cercetată o suprafață totală 432 m², fiind descoperite trei gropi, care aparțin culturii Gumelnița; trei locuințe, șase gropi și o construcție în formă de tranșee, atribuite perioadei nomazilor târzi, precum și trei morminte încadrate în perioada epocii bronzului [Savva et al. 1984].

Cercetările din 1985 au fost efectuate în partea centrală a promontoriului, la nord de șantierul din 1984. Suprafața totală excavată a constituit 1308 m², fiind descoperite două locuințe de suprafață (fig. 4,2), o locuință adâncită (fig. 5), patru gropi menajere și un șanț de apărare, aparținând culturii Gumelnița [Beilekchi, Chirkov 2019]. De aseme-

Fig. 5. Taraclia I. Locuința adâncită nr. 3. 1. Imagine dinspre nord. 2. Imagine dinspre est [după Beilekchi et al. 1986, ris. 34, 35].

Fig. 5. Taraclia I. Dwelling, pit-house No 3. 1. View from the north. 2. View from the east [after Beilekchi et al. 1986, ris. 34, 35].

Anul cercetării	Suprafața cercetată (m ²)	Locuințe adâncite	Locuințe de suprafață	Gropi	Vetre	Șanț
1982	838		1	3	1	
1983	850	2	1	3		
1984	432			3		
1985	1308	1	2	4		1
Total	3422	3	4	13	1	1

1

Anul cercetării	Piese din silex	Piese din piatră (rocă)	Piese din os, corn	Piese din lut (fusaiole, amulete ș.a.)	Figuri antropomorfe, zoomorfe	Recipiente din lut, vase, linguri	Rășnițe	Total
1982	10	10	4		6		2	32
1983	22	19	2	6	11	5		65
1984	9	16	7	2	5		2	41
1985	28	56	7	12	16	10	10	139
Total	69	101	20	20	38	15	14	277

2

Fig. 6. Taraclia I. 1. Statistica suprafețelor cercetate și a complexelor descoperite. 2. Statistica artefactelor individuale descoperite [după Shcherbakova et. al. 1984; Sorokin 1984; Savva et. al. 1984; Beilekchi et al. 1986].

Fig. 6. Taraclia I. 1. Statistics of investigated areas and discovered complexes. 2. Statistics of individual artifacts [after Shcherbakova et. al. 1984; Sorokin 1984; Savva et. al. 1984; Beilekchi et al. 1986].

nea, două construcții, două șanțuri de scurgere și patru gropi au fost atribuite perioadei Hoardei de Aur, iar o groapă a fost încadrată în evul mediu târziu moldovenesc. Raportul mai menționează o groapă fără încadrare cultural-cronologică, alături de patru morminte convențional atribuite epocii bronzului [Beilekchi et al. 1986].

Concluzii și perspective

Situl Taraclia I se numără printre puținele obiective arheologice aparținând comunităților gumelnițene, care au fost cercetate exhaustiv (timp de patru campanii succesive) pe o suprafață atât de întinsă, în total fiind excavați 3420 m² (fig. 6,1). Studiul nostru se va axa pe planimetria și structura așezării, deocamdată evitând prezentarea materialului ceramic și a artefactelor. Analiza rapoartelor ne-a permis identificarea a 277 de piese individuale descoperite în cele patru campanii de săpătură, predominante fiind piesele din piatră și silex (fig. 6,2). Observăm că cea mai mare parte a acestora a fost descoperită în afara locuințelor, cu precădere la est, sud și nord, mai puțin la vest de locuințe, fapt ce susține ideea că piesele uzate erau aruncate în imediata apropiere, uneori sunt concentrate în grupuri, iar adeseori, în gropile gospodărești. Această distribuție a inventarului ne indică și posibila intrare în locuință. În interior se întâlneau vase de dimensiuni mari și piese individuale fragmentare, ceea ce sugerează faptul că locuințele au fost

abandonate până la incendiu. Având planul general al săpăturilor (fig. 7), am putut formula câteva observații. Au fost descoperite opt locuințe (patru de suprafață și patru adâncite), una dintre care doar identificată, nefiind cercetată. Locuințele de suprafață au fost descoperite la adâncimea de 0,2-0,6 m, iar conturul celor adâncite începând cu 0,6-0,8 m. Dimensiunile lor variaua de la 4x5 m la 22x2-8 m, având formă aproximativ rectangulară în plan. În cadrul locuințelor de suprafață (nr. 5; 6) descoperite în 1985, sub rămășițele lor, au fost identificate câte cinci gropi, acestea fiind parte a complexului de locuit [Beilekchi, Chirkov 2019, 9, 12]. Notăm, de asemenea, descoperirea altor 13 gropi aparținând purtătorilor culturii Gumelnița, identificate ca fiind gropi gospodărești și/sau menajere. Constatăm că la trei dintre cele patru locuințe de suprafață exista și o anexă, amplasată la vest sau/și respectiv, sud de locuință. Complexele de suprafață sunt orientate cu axul longitudinal pe direcția SSV-NNE, cu fațada la est. O situație similară se observă atât la locuințele de suprafață de la Vulcănești II [Chernysh 1965; Passek 1964; Passek, Chernysh 1965; Passek, Titov 1966, 76; Beilekchi 1983], Bolgrad, Ozeornoe, Nagornoe II [Subbotin 1983, 14-29], cât și la unele locuințe de suprafață descoperite în mediul Stoicani-Aldeni la Drăgușeni-Tecuci, Lișcoteanca I, Suceveni-Stoborăni [Dragomir 1983, 24-26, 33-34]. Distanța minimă între acestea constituia 15-18 m, de altfel ca și distanța dintre cele două locuințe

Fig. 7. Taraclia I. Planul general al suprafeței cercetate în perioada 1982-1985.

Fig. 7. Taraclia I. General plan of the entire area excavated in the period 1982-1985.

adâncite cercetate complet. Fragmentele de lut cu amprente de nuiele și bărne, erau orientate, în majoritatea cazurilor, dinspre est spre vest. Pe baza urmelor materiale putem presupune că locuința de suprafață nr. 2 (nr. 6) cercetată în 1985 este compusă din două camere. Locuințele adâncite descoperite la Taraclia I ne prezintă un tablou similar cu cel de la Bolgrad, Ozeornoe, Nagornoe II [Subbotin 1983, 15-27], unde, de asemenea, se observă existența unor complexe de locuit adâncite mai mici și unele mai mari, în care puteau să locuiască mai mulți indivizi, ceea ce ne poate ajuta la interpretarea structurii sociale a comunităților. Identificarea a două tipuri de locuințe ne permite să admitem existența a două niveluri de locuire, separate cronologic: unul târziu, prin locuințele adâncite, și altul mai timpuriu în legătură cu cele de suprafață [Bibikov 1967, 58; 1971; Bibikov, Subbotin 1985, 263]. Conform unei alte scheme propusă de Beilekchi, acesta împarte în nivelul superior și inferior [Beilekchi 1978, 18-19].

Un alt element important descoperit este un șanț, care se pretinde a fi de apărare, construcție defensivă detectată prin săpătură pentru prima dată în aşezările gumelniţene din spațiul pruto-nistrean. Acesta a fost cercetat pe o suprafață de 140 m², cu stabilirea profilelor de-a lungul pereților de est și vest a șantierului. Autorii cercetării ne prezintă un plan cu o lățimea de 8-10 m a acestui complex, orientat pe linia VNV-ESE, întretăind promontoriul. Pe o suprafață de 8 m spre sud complexul se adâncește treptat de la 0,25 până la 0,65 m. După care, pe o lățime de 2 m, se adâncește brusc, fiind fixate maximele de 2,35-2,95 m, dintre care 1,5-1,9 m sunt degajați în sol steril, având profilul de formă trapezoidală, pereții oblici îngustând treptat șanțul, fac ca lățimea fundului să fie de 0,3 m (fig. 8) [Beilekchi et al. 1986; Beilekchi, Chirkov 2019, 12-14]. Construcția cu lățimea de 8-10 m a acestui complex, acceptat a fi șanț (de apărare/delimitare) credem că este neobișnuit, așa cum vom vedea mai

Fig. 8. Taraclia I. Sistemul defensiv descoperit în 1985. Planul și profile [redesenat, după Beilekchi et al. 1986, fig. 72].

Fig. 8. Taraclia I. Defensive system discovered in 1985. Plan and Profiles [redrawn, after Beilekchi et al. 1986, fig. 72].

jos. Acesta este spațiul dintre două structuri defensive, autorii nereușind să detecteze șanțul exterior.

Făcând paralele cu hărțile geomagnetice de la Cialic și Chioselia Mare I [Govedaritsa et al. 2012; Govedarica 2016; Manzura, Govedarica 2018], așezări localizate la nord de situl Taraclia I, presupunem prezența a 3-5 locuințe de-a lungul liniei SSV-NNE. Acestea sunt aranjate în câteva rânduri, până la șanțul defensiv, formând o zonă de locuit circulară sau cu patru colțuri arcuite, situație caracteristică și pentru așezarea de la Taraclia I. Reamintim că acesta este primul sistem defensiv descoperit și cercetat în cadrul așezărilor de tip Bolgrad-Aldeni în spațiul Prut-Nistru, modelul de fortificații artificiale fiind documentat deja în așezările Stoicani-Aldeni din România [Dragomir 1983, 18,19]. Este interesant faptul că aceste trei așezări se află la distanțe aproximativ egale (15-16 km) una de alta (fig. 9,1), indicând un posibil traseu și/sau legăturile unor comunități înrudite, ținând cont de capacitățile lor de mobilitate.

Fig. 9. 1. Harta reliefului cu localizarea celor trei situri unde au avut loc cercetări utilizând metoda magnetometrică (sursă www.geoport.ro). 2. Taraclia I, localizare suprafeței prospectate magnetometric pe un ortofotoplan (sursă www.geoport.ro).

Fig. 9. 1. Relief map with the location of the three sites investigated using the magnetometry method (based on www.geoport.ro). 2. Taraclia I, location of the magnetic prospection filed on orthophoto plan (based on www.geoport.ro).

Investigații non-invasive la Taraclia I³

Pornind de la informațiile existente, în primăvara anului 2019 (6-8 aprilie), o echipă de arheologi din Polonia și Republica Moldova⁴, au efectuat o

3. Cercetarea a fost realizată în cadrul proiectului: NCN, Opus 15, nr 2018/29/B/H53/0116 „Gordinești-Stinca goala as a model example of development and decline of fortified settlements of the Tripolye culture at the end of the 4th mil. BC”, coordonat de dr. hab. Małgorzata Rybicka și susținut financiar de Universitatea din Rzeszów, Polonia. Rezultatele preliminare fiind deja prezentate și publicate [vezi: Mistreanu, Przybyła 2019; Mistreanu, Przybyła 2019a.; Sirbu et al. 2020, 28-30].

4. În afară de autorii acestor rânduri, la cercetările geomagnetice au mai participat Gh. Sirbu (responsabil), D. Król, M. Podsiadło, L. Sirbu, S. Heghea, cărora vrem să le aducem mulțumiri și pe această cale.

cercetare geomagnetică (fig. 9,2) a sitului Taraclia I. Prospekţiunea geomagnetică a avut mai multe obiective: determinarea limitelor aşezării; identificarea unor complexe arheologice, nivelul lor de conservare şi distribuţia spaţială a acestora; stabilirea structurii interne şi externe a aşezării; confirmarea existenţei sau lipsei unor structuri defensive, de fortificare, gen palisadă, şanţ, val ş.a.; semnalarea suprafeţelor săpate anterioare (1982-1985).

Metoda magnetică ne-a permis să cercetăm rapid şi să acoperim o suprafaţă destul de mare a sitului. Adicional, magnetometrul a fost setat pentru a depista anomaliile liniare, cum ar fi gropile, şanţurile şi alte construcţii de fortificare [David et al. 2008, 16-21]. Măsurările geomagnetice s-au efectuat cu un Magnetometru (Fluxgate) [gradientmeter, Misiewicz 2006, 74-98] Foerster Ferrex 4.032 DLG, echipat cu două sonde cu o rezoluţie de 0.2 nT. Liniile de măsurare aveau loc la un interval de 1 m, fiind înregistrate 10 măsurări (înregistrări) pe un 1 m². Datele au fost colectate în modul bidirecţional. Rezultatele obţinute au fost prezentate pe harta magnetică, elaborată în softul Terra Surveyor 3.0.29.3.

Prospekţiunea geomagnetică a cuprins o suprafaţă de 3,87 ha. Identificarea anomaliilor cu caracteristici arheologice a fost îngreunată de un drum contemporan, care întretaie întreaga suprafaţă cercetată. Acest drum se pare că conţine foarte multe concentraţii de obiecte din fier, care mai erau împrăştiate în grupuri mici şi pe întreaga suprafaţă cercetată. Aceste „gunoaie” sunt sursa unor anomalii tipice dipolare. În partea sudică a fost înregistrată o anomalie liniară, care este asociată cu o instalaţie subterană (ţevă de irigaţie/gaz). Cu toate acestea, datele colectate au permis autorilor să obţină un plan geomagnetic al unei zone, care pare a fi fortificată şi aparţine populaţiilor gumelniţene. Mai mult ca atât, au fost detectate şi o serie de anomalii care cu certitudine reprezintă urmele şantierelor arheologice anterioare (1982-

Fig. 10. Taraclia I. Harta magnetică în nuanţe de gri / greyscale suprapusă pe un ortofotoplan. 1. În intervalul -5/5 nT. 2. Cu valorile extreme, intervalul de -7/7 nT.

Fig. 10. Taraclia I. Magnetic map in greyscale, superimposed on the orthophotographic map. 1. In range -5/5 nT. 2. Extreme values, in range -7/7 nT.

1985) (fig. 10). Foarte lizibile sunt anomaliile liniare pozitive, evidenţiind şanţurile care formează o zonă fortificată sau/şi de delimitare, ce înconjoară spaţiul locuibil (fig. 11, 2,1-2). Acestea alcătuiesc o aliniere patrulateră, cu colţurile rotungite, unde diametrul anomaliei externe este de 130 m, iar al celei interne de 115 m. Distanţa dintre aceste două şanţuri

Fig. 11. Taraclia I. 1. Suprafața cercetată prin săpătură, suprapusă pe harta magnetometrică. 2. Harta magnetică cu anomalii prezentate în text. Culoare roșie – interferențe contemporane. Culoarea verde – anomalii asociate cu așezarea culturii Gumelnița. Culoare albastră – anomalii asociate cu alte perioade cronologice. Culoare galbenă – zonă săpată. Culoare albastru închis – complexe excavate ale culturii Gumelnița.

Fig. 11. Taraclia I. 1. Excavated area plan superimposed on the magnetic map. 2. Magnetic map with anomalies outlined in the text. Red colour – contemporary interference. Green colour – anomalies associated with the settlement of the Gumelnița culture. Blue colour – anomalies associated with other chronological periods. Yellow colour – excavated area. Dark blue colour – excavated features of the Gumelnița culture.

este de circa 10 m. Adicional, se mai observă un șanț mai scurt, în colțul de nord al fortificației, între șanțul nr. 1 și nr. 2 (fig. 11,2: 3). Oricum, o conexiune a acestuia din urmă cu cultura Gumelnița este nesigură pentru moment. În cadrul liniilor de la șanțuri se observă intrările foarte lizibil, amplasate în mijlocul fiecărei părți a fortificației. Porțile/intrările dinspre est, sud și vest se observă foarte bine pe harta magnetometrică (fig. 11,2: A,B,C). Presupunem că exista și o intrare dinspre nord, care din păcate nu a fost detectată. În zona unde ar trebui să se afle trecerea, în prezent este un drum de țară cu înveliș din piatră și multe deșeuri metalice, toate acestea fiind o sursă puternică de interferențe magnetice. Se pare că fiecare dintre intrări aveau o construcție puțin diferită. Intrarea dinspre sud pare a fi cea mai largă, cu lățimea de cca 15 m. Capetele ambelor șanțuri se îndreaptă unul spre celălalt, ceea ce ne face să presupunem că inițial acestea s-ar fi putut conecta. Intrările dinspre est și vest sunt semnificativ mai înguste (cca 5 m lățime). În ceea ce privește accesul dinspre est, în marginea de sud, șanțurile erau cel mai probabil conectate, formând o rețea unică transversală. În timp ce capetele de șanț dinspre partea de nord a intrării se bifurcă formând o aliniere în formă de Y. Construcția trecerii de vest este mai puțin evidentă. Din-

spre sud pare să fie flancată de trei șanțuri, dar din păcate în apropiere au fost înregistrate interferențe de la surse contemporane, împiedicând o mai bună evidențiere a acestora.

Natura aranjamentului spațial al fortificației este imposibil să fie descris în detalii, din cauza drumului menționat mai sus și numeroasele anomalii dipolare cauzate de „gunoiul” din fier. De remarcat este faptul că în timpul cercetărilor arheologice efectuate în acest sit (fig. 11,1), s-a stabilit că locuințele de suprafață construite din lut, lemn, paie, pleavă, stuf, au fost arse. Anomaliile magnetice provocate

Fig. 12. Așezări cu sisteme defensive aparținând complexului cultural Gumelnița-Kodjadermen-Karanovo VI.

Fig. 12. Settlements with defense systems belonging to the cultural complex Gumelnița-Kodjadermen-Karanovo VI.

1. Chioselia Mare I, Republic of Moldova, magnetometric plan [Govedarica 2014a, 76, foto 2]. 2. Poljanica, Bulgaria [Todorova 1982, Abb, 163]. 3. Radingrad, Bulgaria [Todorova 1982, Abb. 175]. 4. Suceveni-Stoborani, România [Dragomir 1983, 128, fig.4]. 5. Cialic, Republic of Moldova [Govedarica et al. 2012, ris. 4,1].

de argila arsă au aceeași natură dipolară asemănătoare cu cele cauzate de obiectele din fier. Mai mult, conturul locuințelor descoperite în timpul excavării avea formă destul de neregulată și greu de identificat. Ținând cont de toate acestea, surprinderea unei structuri, locuințe particulare este și mai complicată. Cu toate acestea, autorii au reușit să identifice mai multe concentrații regulate de anomalii, caracterizate de un contrast ridicat de susceptibilitate magnetică, care în mare parte corespunde cu perimetrul de locuințe compacte a așezării fortificate. Acesta are formă rectangulară cu dimensiuni

nile aproximative de 85x75 m (fig. 11,2: 4). În sud, vest și nord zona rezidențială este despărțită de șanțul intern printr-un spațiu de câțiva metri, semnificativ mai mare în partea de est, având lățimea de cca 25 m. Luând în considerație toate aceste detalii, autorii fac o încercare de a reconstitui amenajarea internă a spațiului fortificat. Așezarea constă dintr-un bloc compact, rectangular de locuințe, înconjurat de două rânduri de șanțuri, cu patru intrări amplasate aproximativ simetric. În partea de est a fortificației, un spațiu gol se alătură șanțului din interior.

În partea centrală a sitului a existat o movilă funerară aparținând culturii Yamnaya, parțial distrusă în zona de sud-vest de construcția drumului (fig. 11,2: 5). Cercetată în 1983, avea mantaua construită utilizând pământ

din așezarea Gumelnița, drept dovadă fiind faptul că solul movilei era în amestec cu fragmente ceramice, lipitură de lut și oase de animale [Agul'nikov 2001, 87, 92; Sava et al. 2019, 52, 57]. În tumul au fost descoperite 23 de morminte, aparținând, în principal, epocii bronzului timpuriu (culturile Yamnaya și Catacombelor) și târziu (cultura Sabatinovka) [Sava et al. 2019, 12, tab. 1]. Alte 14 morminte (cultura Catacombelor – 2; epoca bronzului târziu – 12) au fost identificate la sud-est de movila funerară, pe teritoriul așezării [Agul'nikov 2001]. Deoarece zona cercetată a tumulului este suprapusă de drumul contemporan, a fost imposibil de identificat unele anomalii care ar putea fi asociate cu morminte sau alte construcții funerare. În partea de vest a sitului, mai există o altă anomalie liniară pozitivă, lizibilă, caracteristică pentru cea de tip șanț (fig. 11,2: 8), care taie șanțurile eneolitice (nr. 1 și 2). Considerăm că această structură ar putea fi asociată cu o altă locuire (mai timpurie sau târzie), decât cea a culturii Gumelnița. Alte câteva anomalii liniare, cu

Fig. 13. Așezări cu sisteme defensive din epoca eneolitică din regiunea Dunărei de Jos.

Fig. 13. Defensive settlements of the Copper Age in the Lower Danube region.

1. Căscioarele, Gumelnița level, arrangement of dwellings [Dumitrescu 1965, 37]. 2. Căscioarele, reconstruction after V. Dumitrescu [Lazarovici C-M., Lazarovici G. 2007, 109, Fig. Vc.41]. 3. Goljamo Delcevo, general plan [Todorova 1982, Abb. 114, 183]. 4. Ovcharovo, general plan [Todorova 1982, Abb. 134, 193].

valori scăzute, care variază în forma traiectoriilor lor, au fost detectate în partea de sud a suprafeței prospectate (fig. 11,2: 6). Acestea au fost induse, cel mai probabil, de structuri naturale (geologice).

Totodată, în partea de nord a zonei de cercetare, a fost surprinsă o porțiune dintr-o altă posibilă așezare nedată. Aceasta constă din patru anomalii pozitive aproximativ patrulateră, având trăsături de tip caracteristice locuințelor adâncite, precum și o duzină de anomalii cu punct pozitiv foarte mici, a căror sursă este specifică unor complexe de tip groapă (fig. 11,2: 7).

Concluzii generale

Modelul de amplasare patrulateră a diverselor linii de fortificație, înconjurând zona centrală, regulată, rezidențială, unde construcțiile au fost dispuse în șiruri, după un plan dinainte stabilit, este cunoscut și la alte așezări din epoca

eneolitică, aparținând complexului cultural Gumelnița-Kodiadermen-Karanovo VI, descoperite în zona noastră de studiu (fig. 12; 13). Cele mai relevante exemple desigur sunt siturile de la Poljanica, Radingrad, Goljamo Delcevo și Ovcharovo din Bulgaria [Todorova 1982, Abb.88-90, 159-160, 175-176, 114, 183, 134, 193], Cialic [Govedaritsa et al. 2012, ris. 4, 5; Govedarica 2014, foto 6] și Chioselia Mare I [Govedarica 2014a, 76, foto 2] în Republica Moldova, după cum am observat și în prezentarea autorilor [Manzura, Govedarica 2018] sau în așezarea de la Suceveni-Stoborâni din România [Dragomir 1970; 1971; 1983, 18-19; Adamescu 2011, 400, fig. 2]. Șanțul de apărare, ca element defensiv este documentat și în alte tipuri de așezări eneolitice din mediul gumelnițean. Un prim punct unde este amintită existența acestuia este în așezarea de la Drăgănești-Tecuci [Comșa 1963, 11], iar printre cele mai noi exemple docu-

mentate este aşezarea Pietrele-Măgura Gorgana [Hansen et al. 2004; Hansen et al. 2005; Hansen et al. 2009]. Aspectul aşezărilor gumelniţene fortificate a fost documentat şi analizat pe larg deja [Lazarovici, Lazarovici 2007, 85-94, 124-127, 151, 157]. Notăm că deocamdată ne limităm la expunerea şi prezentarea noilor descoperiri fără a face o analiză exhaustivă a problemei aşezărilor gumelniţene din arealul nostru de studiu.

Cu toate acestea, nu putem să nu remarcăm că aşezarea Taraclia I reprezintă cea de-a treia aşezare (după Cialic şi Chioselia Mare I), aparţinând populaţiilor purtătoare ale culturii Gumelniţa, aspectului cultural (Bolgrad) Stoicani-Aldeni, toate fiind localizate în bazinul râului Ialpuş, cu o distanţă între ele aproximativ egală, care, se pare, dispuneau de un sistem defensiv. Chiar putem observa că ne sunt oferite unele imagini de ansamblu atât asupra planimetriei interne, cât şi externe a incintelor fortificate, a dispunerii locuinţelor şi al-

tor complexe, a densităţii şi dimensiunilor acestora, toate aceste rezultate rămânând a fi valorificate în viitor. Cu aceste noi informaţii, putem afirma că unul din argumentele prin care se încerca individualizarea aşezărilor din stepa Bugeacului, şi anume lipsa unor sisteme de fortificare/delimitare [Subbotin 1978, 34; 1983, 124-125; 2013, 112], nu mai este astăzi pe deplin valabil.

Colecţiile arheologice provenite de la Taraclia I reprezintă o sursă importantă pentru studierea eneoliticului gumelniţean din zona de stepă a interfluviului Prut-Nistru. Materialul ceramic recuperat pe parcursul celor patru campanii de săpături este destul de impresionant şi merită a fi valorificat ştiinţific în viitoarele studii. Coroborate toate aceste noi informaţii obţinute referitoare la planimetria, tipul de aşezări, modul de construcţie a locuinţelor, sperăm să contribuie la elucidarea aspectelor privind căile şi modul de colonizare a respectivei regiuni în eneoliticul timpuriu.

Bibliografie

- Adamescu 2011:** A. Adamescu, Descoperiri din prima epocă a fierului în aşezarea de la Suceveni-Stoborâni, jud. Galaţi. Peuce 9, 2011, 377-436.
- Agul'nikov 2001:** S.M. Agul'nikov, Pogrebeniia epokhi bronzy na poselenii kul'tury Gumel'nitsa u pgt Tarakliia. SSPK IX, 87-95 // С.М. Агульников, Погребения эпохи бронзы на поселении культуры Гумельница у пгт. Тараклия. ССПК IX, 87-95.
- Beilekchi 1973:** V.S. Beilekchi, Otchet o raskopkakh poseleniia Kukora I v 1972 g. Arkhiv NMIM, inv. nr. 74 (Kishinev 1973) // В.С. Бейлекчи, Отчет о раскопках поселения Кукура I в 1972 г. Архив НМИМ, инв. №74 (Кишинев 1973).
- Beilekchi 1978:** V.S. Beilekchi, Rannii eneolit Nizov'ev Pruta i Dunaia: (Gumel'nitskie poseleniia Vulkaneshy II i Lopatsika v iuzhnoi chasti Moldavskoi SSR) (Kishinev 1978) // В.С. Бейлекчи, Ранний энеолит Низовьев Прута и Дуная: (Гумельницкие поселения Вулканешты II и Лопатика в южной части Молдавской ССР) (Кишинев 1978).
- Beilekchi 1983:** V.S. Beilekchi, Nazemnoe zhilishche kul'tury Gumel'nitsa u s. Vulkaneshy. In: (red. N.A. Ketraru), Pervobytnye drevnosti Moldavii (Kishinev 1983), 206-213 // В.С. Бейлекчи, Наземное жилище культуры Гумельница у с. Вулканешты. В: (ред. Н.А. Кетрару) Первобытные древности Молдавии (Кишинев 1983), 206-213.
- Beilekchi 1987:** V.S. Beilekchi, Raboty Budzhakskoi ekspeditsii. AO 1985 goda, 1987, 514 // В.С. Бейлекчи, Работы Буджакской экспедиции. АО 1985 года, 1987, 514.
- Beilekchi 1989:** V. Beilekchi, Izobrazhenie cheloveka v kul'ture Gumel'nitsa. In: (red. I.A. Borzhiak) Pamiatniki drevneishego iskusstva na territorii Moldavii (Kishinev 1989), 36-47 // В.С. Бейлекчи, Изображение человека в культуре Гумельница. В: (ред. И.А. Борзияк) Памятники древнейшего искусства на территории Молдавии (Кишинев 1989), 36-47.
- Beilekchi et al. 1986:** V.S. Beilekchi, S.M. Agul'nikov, A.I. Chirkov, Otchet o rabote Budzhakskoi novostroechnoi ekspeditsii v 1985 goda, tom I. Arkhiv NMIM, inv. nr. 231 (Kishinev 1986) // В.С. Бейлекчи, С.М. Агульников, А.Ю. Чирков, Отчет о работе Буджакской новостроечной экспедиции в 1985 г., том. I. Архив НМИМ, инв. №231 (Кишинев 1986).
- Beilekchi, Chirkov 2019:** V.S. Beilekchi, A.I. Chirkov, Raskopki gumel'nitskogo poseleniia u pgt. Tarakliia v Moldove v 1984-1985 gg. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta 5, 2019, 8-26 // В.С. Бейлекчи, А.Ю. Чирков, Раскопки гумельницкого поселения у пгт. Тараклия в Молдове в 1984-1985 гг. Вест-

ник Московского государственного областного университета 5, 2019, 8-26.

Bibikov 1967: S.N. Bibikov, K 50-letiiu arheologicheskoï nauki na Ukraine. SA 3, 1967, 47-72 // С.Н. Биби́ков, К 50-летию археологической науки на Украине. СА 3, 1967, 47-72.

Bibikov 1971: S.M. Bibikov, Pam'iatki kul'turi Gumel'nitsia na teritorii Ukraïns'koï RSR. In: (red. I. Artemenko) Arkheologii Ukraïns'koï RSR, tom I (Kiev 1971), 210-213 // С.М. Биби́ков, Пам'ятки культури Гумельниця на території Української РСР. В: (ред. И. Артеменко) Археология Украинської РСР, том. I (Киев 1971), 210-213.

Bibikov, Subbotin 1985: S.M. Bibikov, L.V. Subbotin, Pamiatniki kul'tury Gumel'nitsa na territorii USSR. In: (red. I. Artemenko) Arkheologii Ukrainkoï SSR, tom I (Kiev 1985), 263-268 // С.Н Биби́ков, Л.В Субботин, Памятники культуры Гумельниця на территории УССР. В: (ред. И. Артеменко) Археология Украинской ССР, том. I (Киев 1985), 263-268.

Bruiaiko 2016: I.V. Bruiaiko, Prirodnyi landshaft poseleniia Kartal v epokhu eneolita. In: (red. S. Tserna, B. Govedaritsa) Essays in honour of Igor Manzura on the occasion of his 60th birthday. Interactions, Changes and Meanings (Kishinev 2016), 121-131 // И.В. Бруяко, Природный ландшафт поселения Картал в эпоху энеолита. В: (ред. С. Церна, Б. Говедарица) Essays in honour of Igor Manzura on the occasion of his 60th birthday. Interactions, Changes and Meanings (Кишинев 2016), 121-131.

Bruiaiko et al. 2003: I.V. Bruiaiko, I.V. Manzura, L.V. Subbotin, Eneoliticheskiï gorizont poseleniia Orlovka-II na Nizhnem Dunae. AVU 2001-2002 rr., 2003, 56-61 // И.В. Бруяко, И.В. Манзура, Л.В. Субботин, Энеолитический горизонт поселения Орловка-II на Нижнем Дунае. АВУ 2001-2002 рр., 2003, 56-61.

Bruyako et. al. 2005: I. Bruyako, I Manzura, L. Subbotin, Prehistoric settlement „Kartal” (Orlovka): Preliminary information on the excavations in 2001-2002. In: Prehistoric Archaeology & Anthropological Theory and Education. RPRP 6-7, 2005, 13-33.

Burdo 2018: N.B. Burdo, Bolgrad-Alden' v sisteme rannezemledel'cheskih kul'tur Karpato-Balkano-Dunaiskogo regiona. In: (red. I.V. Bruiaiko) Narody i kul'tury Nizhnego Dunaia v drevnosti. Materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (g. Izmail, 23-26 avgusta 2018 g.) (Izmail 2018), 5-14 // Н.Б. Бурдо, Болград-Алден' в системе раннеземледельческих культур Карпато-Балкано-Дунайского региона. В: (ред. И.В. Бруяко) Материалы Международной научно-практической конференции (г. Измаил, 23-26 августа 2018 г.) Народы и культуры Нижнего Дуная в древности (Измаил 2018), 5-14.

Chernysh 1965: E.K. Chernysh, Glinobitnye zhilishcha kul'tury Gumel'nitsa v Nizhnem Podunav'e. MIA 130, Nove v sovetskoï arheologii, 1965, 84-86 // Е.К. Черныш, Глинобитные жилища культуры Гумельниця в Нижнем Подунавье. МИА 130, Новое в советской археологии, 1965, 84-86.

Comşa 1963: E. Comşa, Unele probleme ale aspectului cultural Aldeni II. SCIV 14(1), 1963, 7-31.

David et al. 2008: A. David, N. Linford, P. Linford, Geophysical Survey in Archaeological Field Evaluation (Swin-don 2008).

Dambricourt et al. 2010: A. Dambricourt Malassé, P. Dolukhanov, M. Seferiades, L. Subbotin, Funeral Meal and Anthropophagy in Gumelnița Chalcolithic Civilization in the North-western Black Sea area. In: <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00343023>

Dergaciov 2010: V. Dergaciov, Marile civilizații de vechi agricultori și nomazi. Eneoliticul. Începuturile descompunerii orânduirii gentilico-tribale. In: (red. V. Dergaciov), Istoria Moldovei. Epoca preistorică și antică (până la sec. V) (Chișinău 2010), 242-249.

Dragomir 1970: I.T. Dragomir, Aspectul cultural Stoicani-Aldeni în lumina săpăturilor de la Lișcoteanca, Băneasa și Suceveni. MA 2, 25-38.

Dragomir 1971: I.T. Dragomir, Așezarea neolitică fortificată din aria aspectului cultural Stoicani-Aldeni de la Suceveni. MA 3, 1971, 143-155.

Dragomir 1983: I.T. Dragomir, Eneoliticul din sud estul României: (Aspectul cultural Stoicani-Aldeni) (București 1983).

Dumitrescu 1965: Vl. Dumitrescu, Căscioarele, A late Neolithic Settlement on the Lower Danube. Archaeology 18, 1, 1965, 34-40.

Govedarica 2014: B. Govedarica, Der Siedlungskomplex Orlovka-Kartal und die frühe Kupferzeit im nordwestlichen Schwarzmeer-Gebiet. In: (ed. S. Hansen), Aktuelle Forschungen in Eurasien (Berlin 2014).

Govedarica 2014a: B. Govedarica, Orlovka-Kartal, Republik Moldau. Der Siedlungskomplex Orlovka-Kartal und die frühe Kupferzeit im nordwestlichen Schwarzmeer-Gebiet, Die Arbeiten der Jahre 2012 und 2013. In: (ed. A. Busching) Faszikel 3 des Deutschen Archäologischen Instituts e-Forschungsberichte des DAI 2014. (Berlin 2014), 74-77.

Govedarica 2016: B. Govedarica, Conflict or Coexistence: Steppe and Agricultural Societies in the Early Copper Age of the Northwest Black Sea Area. In: (red. S. Tserna, B. Govedarica) Essays in honour of Igor Manzura on the occasion of his 60th birthday. Interactions, Changes and Meanings (Kishinev 2016), 81-93.

- Govedaritsa et al. 2012:** B. Govedaritsa, P. Zidarov, I. Manzura, Otchet o geomagnitom izuchenii poseleniia ranneo eneolita kul'tury Bolgrad-Alden' u s. Chalyk, r-n Tarakliia v 2011 godu. Arkhiv NMIM, inv. nr. 532 (Chishineu 2012) // Б. Говедарица, П. Зидаров, И. Манзура, Отчет о геомагнитом изучении поселения раннего энеолита культуры Болград-Алденъ у с. Чалык, р-н Тараклия в 2011 году. Архив НМИМ, инв. №532 (Кишинэу 2012).
- Govedarica, Manzura 2015:** B. Govedarica, I. Manzura, The Copper Age Settlement of Kartal in Orlovka (Southwest Ukraine). In: (ed. S. Hansen et al.) Archäologie in Eurasien 31: Neolithic and Copper Age between the Carpathians and the Aegean Sea, Chronologies and Technologies from the 6th to the 4th Millennium BCE. International Workshop Budapest 2012 (Bonn 2015), 437-456.
- Govedarica, Manzura 2016:** B. Govedarica, I. Manzura, The Bolgrad-Aldeni culture in the northwest Pontic region: or history of failed colonization. In: International conference: Die Cucuteni-Kultur und ihre südlichen nachbarn im 5. jt. v.Chr. Internationales Tagung, 18-22 April 2016 (Iaşi 2016).
- Hansen et al. 2004:** S. Hansen, A. Dragoman, N. Benecke, J. Görtsdorf, F. Klimscha, S. Oanță-Marghitu, A. Reingruber, Bericht über die Ausgrabungen in der kupferzeitlichen Tellsiedlung Măgura Gorgana bei Pietrele in Muntenien, Rumänien im Jahre 2002. EA 10, 2004, 1-53.
- Hansen et al. 2005:** S. Hansen, A. Dragoman, A. Reingruber, I. Gatsov, J. Görtsdorf, P. Nedelcheva, S. Oanță-Marghitu, B. Song, Der kupferzeitliche Siedlungshügel Pietrele an der Unteren Donau. Bericht über die Ausgrabungen im Sommer 2004. EA 11, 2005, 341-393.
- Hansen et al. 2009:** S. Hansen, M. Toderaş, A. Reingruber, J. Wunderlich, Pietrele-Măgura Gorgana: o aşezare eneolitică la Dunărea de Jos între 4500 şi 4250 î.e.n. MCA 5, 2009, 39-90.
- Kiosak, Subbotin 2016:** D.V. Kiosak, L.V. Subbotin, O tekhnike skola plastin bolgradskogo varianta kul'tury Gumel'nitsa. In: (red. S. Ţerna, B. Govedarica) Essays in honour of Igor Manzura on the occasion of his 60th birthday. Interactions, Changes and Meanings. (Chişinău 2016), 93-106 // Д.В. Киосак, Л.В. Субботин, О технике скولا пластин болградского варианта культуры Гумельница. В: (ред. С. Ţерна, Б. Говедарица) Essays in honour of Igor Manzura on the occasion of his 60th birthday. Interactions, Changes and Meanings (Chişinău 2016), 93-106.
- Lazarovici, Lazarovici 2007:** C.-M. Lazarovici, G. Lazarovici, Arhitectura neoliticului şi epocii cuprului din România (Iaşi 2007).
- Manzura, Govedarica 2018:** I. Manzura, B. Govedarica, Deutsche-Moldawische Forschungen der Kupferzeit im Nordwestpontischen Gebiet: Ergebnisse und Perspektiven. Comunicare prezentată la: Humboldt-Kolleg: Chronologie in den Archäologischen forschungen – Humboldt-Kolleg: Chronology in archaeological studies. Chişinău, 8-9 November 2018.
- Manzura, Sorokin 1990:** I.V. Manzura, V.Ia. Sorokin, Gumel'nitskoe poselenie u pgt. Tarakliia. In: (red. V.A. Dergachev) Arkheologicheskoe issledovaniia molodykh uchenykh Moldavii (Kishinev 1990), 78-93 // И.В. Манзура, В.Я. Сорокин, Гумельницкое поселение у пгт Тараклия. В: (ред. В.А. Дергачев), Археологическое исследование молодых ученых Молдавии (Кишинев 1990), 78-93.
- Misiewicz 2006:** K. Misiewicz, Geofizyka archeologiczna (Warszawa 2006).
- Mistreanu 2013:** E. Mistreanu, O nouă aşezare a culturii Gumelniţa de la Chioselia Mare, raionul Cahul, Republica Moldova. Tyragetia VII, 1, 2013, 145-156.
- Mistreanu 2019:** E. Mistreanu, Aşezările culturii Gumelniţa în spaţiul pruto-nistean (catalog). Tyragetia XIII, 1, 2019, 99-120.
- Mistreanu, Przybyła 2019:** E. Mistreanu, M. Przybyła, The Gumelniţa culture settlements in the Prut-Dniestr rivers area, in light of old and new research from Taraclia I (Republic of Moldova). Analecta Archaeologica Resso- viensia 14, 2019, 17-39.
- Mistreanu, Przybyła 2019a:** E. Mistreanu, M.M. Przybyła, Despre aşezările gumelniţene din spaţiul Prut-Nistru prin prisma staţiunii Taraclia I. In: (ed: V. Diaconu, C.-D. Nicola), Colocviul Naţional: Fortificaţii şi sisteme de fortificare în spaţiul est-carpatic, din neolitic până în evul mediu, program şi rezumate, Muzeul de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ 2019, 21-22 septembrie 2019 (Piatra-Neamţ 2019), 22-26.
- Mishina, Chirkov 1986:** T.N. Mishina, A.Iu. Chirkov, Gumel'nitskoe poselenie Tarakliia. AO 1984 goda, 1986, 385 // Т.Н. Мишина, А.Ю. Чирков, Гумельницкое поселение Тараклия. АО 1984 года, 1986, 385.
- Passek 1964:** T.S. Passek, Otchet o rabote Moldavskoi ekspeditsii v 1963 g. Arkhiv MNIM, nr.inv. 20 (Kishinev 1964) // Т.С. Пасек, Отчет о работе Молдавской экспедиции в 1963 г. Кишинёв, 1964. Архив НМИМ, инв. №20 (Кишинев 1964).
- Passek, Chernysh 1965:** T.S. Passek, E.K. Chernysh, Otkrytie kul'tury Gumel'nitsa v SSSR. KSIA 100, 6-18 // Т. Пасек, Е. Черныш, Открытие культуры Гумельница в СССР. КСИА 100, 6-18.
- Passek, Titov 1966:** T.S. Passek, V.S. Titov, Izuchenie eneolicheskikh poselenii kul'tury Gumel'nitsa. AO 1965

goda, 1966, 75-77 // Т.С. Пасек, В.С. Титов, Изучение энеолитических поселений культуры Гумельница. АО 1965 года, 1966, 75-77.

Sava et al. 2019: E. Sava, S. Agul'nikov, I. Manzura, Issledovaniia kurganov v Budzhakskoi stepi (1980-1985 gg) (Kishinau 2019) // Е. Сава, С. Агульников, И Манзура, Исследования курганов в Буджакской степи (1980-1985 гг.) (Кишинэу 2019).

Savva et. al. 1984: E.N. Savva, S.M. Agul'nikov, I.V. Manzura, Otchet o polevykh issledovaniakh Budzhakskoi novostroechnoi arkheologicheskoi ekspeditsii v 1984 g. + Al'bom. Arkhiv NMIM, inv. nr. 212 (Kishinev 1984) // Е.Н. Савва, С.М. Агульников, И.В. Манзура, Отчет о полевых исследованиях Буджакской новостроечной археологической экспедиции в 1984 г. + Альбом. Архив НМИИМ, инв. №212 (Кишинев 1984).

Shcherbakova et. al. 1984: T.A. Shcherbakova, I.V. Manzura, E.N. Savva, S.M. Agul'nikov, Otchet o polevykh issledovaniakh Budzhakskoi novostroechnoi arkheologicheskoi ekspeditsii v 1982 g. Arkhiv NMIM, inv. nr. 190 (Kishinev 1984) // Т.А. Щербакова, И.В. Манзура, Е.Н. Савва, С.М. Агульников, Отчет о полевых исследованиях Буджакской новостроечной археологической экспедиции в 1982 г. Архив НМИИМ, инв. №190 (Кишинев 1984).

Sirbu et al. 2020: Gh. Sîrbu, M. Przybyła, M. Rybicka, M. Podsiadło, D. Król, E. Mistreanu, L. Sîrbu, S. Heghea, Cercetări non-invazive în siturile eneolitice Taraclia I și Brînzei IV: o perspectivă pentru viitor. Cercetări arheologice în Republica Moldova: Campania 2019: Sesiunea Națională de Rapoarte, Chișinău, 18 aprilie 2020, 28-30.

Sorokin 1984: V.Ia. Sorokin, Otchet o polevykh issledovaniakh eneoliticheskogo otriada Budzhakskoi novostroechnoi ekspeditsii v 1983 g. Arkhiv NMIM, inv. nr. 201 (Kishinev 1984) // В.Я. Сорокин, Отчет о полевых исследованиях энеолитического отряда Буджакской новостроечной экспедиции в 1983 г. Архив НМИИМ, инв. №201 (Кишинев 1984).

Subbotin 1978: L.V. Subbotin, O sinkhronizatsii pamiatnikov kul'tury Gumel'nitsa v Nizhnem Podunav'e. In: (red. V. Vanchugov, G. Dzis-Raiko, O. Karyshkovskii), Arkheologicheskie issledovaniia severo-zapadnogo Prichernomor'ia (Kiev 1978), 36-41 // Л.В. Субботин, О синхронизации памятников культуры Гумельница в Нижнем Подунавье. В: (ред. В. Ванчугов, Г. Дзис-Райко, О. Карышковский), Археологические исследования северо-западного Причерноморья (Киев 1978), 36-41.

Subbotin 1983: L.V. Subbotin, Pamiatniki kul'tury Gumel'nitsa Iugo-Zapada Ukrainy (Kiev 1983) // Л.В. Субботин, Памятники культуры Гумельница Юго-Запада Украины (Киев 1983).

Subbotin 2013: L.V. Subbotin, Kul'tura Gumel'nitsa: Bolgradskii variant. In: (red. I.V. Bruiako, T.L. Samoiloa) Drevnie kul'tury Severo-Zapadnogo Prichernomor'ia (Odessa 2013), 85-114 // Л.В. Субботин, Культура Гумельница: Болградский вариант. В: (ред. И. Бруяко, Т.Л. Самойлова) Древние культуры Северо-Западного Причерноморья (Одесса 2013), 85-114.

Todorova 1982: H. Todorova, Kupferzeitliche Siedlungen in Nordostbulgarien. Materialien zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie, Band 13 (München 1982).

Țerna 2016: S. Țerna, Geomagnetic surveys of the Neolithic and the Copper Age sites from the Republic of Moldova (1968-2016): main results, current state and future perspectives. Raport 11, 2016, 189-225.

Eugen Mistreanu*, doctorand, cercetător științific, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, str. 31 August 1989, nr. 121A, Chișinău, Republica Moldova, e-mail: eugenmistreanu@gmail.com

Marcin M. Przybyła, Archaeological company "Dolmen Marcin Przybyła, Michał Podsiadło s.c.", Serkowskiego Sq. 8/3, 30-512, Kraków, Poland, e-mail: dolmen@onet.pl

* Studiul de față este realizat în cadrul Proiectului de cercetare: 20.80009.1606.43 (PAMCIP) *Patrimoniul muzeal și memoria istorică: cercetare, interpretare, prezentare*, conducător de proiect, Dr. Zabolotnaia Lilia, finanțat în cadrul Programului de Stat (2020-2023).